

УДК 343.9

Бідей Олександр Миколайович –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права факультету економіки і права,
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика

Oleksandr N. Bidei –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Law
Faculty of Economics and Law,
Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Mykolaiv, 54003, Ukraine)
bideialexander57@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-0895-6023>

Інноваційне розуміння класифікації слідів і зразків запаху людини та інших трасосубстанцій та особливостей їх збирання з метою подолання кримінальних та адміністративних правопорушень (присвячується пам'яті В.Д. Басая)

Розкрита сутність інноваційної загальної класифікації слідів запаху будь-яких трасосубстанцій як об'єктивних джерел доказів за походженням на сліди власного, набутого, сукупного, фоновий та остаточний запаху трасосубстанцій як об'єктивних джерел доказів, а також спеціальної класифікації слідів і зразків запаху людини за походженням на сліди місцевого та сукупного індивідуального запаху людини, супутніх запахів людини, сукупного загального запаху людини, фоновий запаху людини та остаточний запаху людини із додатковим поділом слідів супутніх запахів людини на сліди запахів одягу, у т.ч. взуття та інших предметів постійного контакту з тілом людини, різноманітних функціональних змін, побутових і професійних запахів, запахів громадських місць та ситуативних запахів. Представлені й інші класифікаційні поділи одорологічних об'єктів та детально викладені особливості збирання слідів запаху людини з різного роду носіїв та у різних ситуаціях, а також отримання зразків запаху людини для лабораторного одорологічного дослідження. Особливу увагу звернуто на склад найсучаснішої у світі одорологічної валізи із деталізацією її вичерпного наповнення на верхній та нижній полицях та у двох бокових і одній задній кишенях. Розглянуто й низку інших інноваційних положень, що тісно пов'язані зі збиранням слідів та отриманням порівняльних та інших зразків людини.

Ключові слова: класифікація слідів запаху трасосубстанцій; класифікація слідів і зразків запаху людини; особливості збирання слідів та отримання зразків запаху людини; одорологічна валіза.

A.N. Bidei An Innovative Understanding of the Classification of the Trails and Samples of Human Odor and Other Tracesubstances and the Peculiarities of Their Collection with the Aim to Overcome Criminal and Administrative Offenses (Dedicated to the Memory of V.D. Basai)

The essence of the innovative general classification of traces of odor of any trace substances as objective sources of evidence by origin into the trails of odor of own, acquired, cumulative, background and final odor of trace substances as objective sources of evidence, as well as a special classification of the trails and samples of human odor by origin into the trails of local and cumulative individual human odor, accompanying human odors, cumulative general human odor, background human odor and final human odor with an additional division of the trails of accompanying human odors into the trails of odors of clothing, including shoes and other items of constant contact with the human body, the various functional changes, household and professional odors, an odors of public places and the situational odors is revealed.

The significance of the innovative classification of the trails and odor samples by the time of their formation in solving the tasks of their laboratory odorological research using the smell of a specially trained detector dog, as well as some other classification divisions of odorological objects is revealed.

An innovative understanding of the essence, sequence and other regularities of working with the trails and samples of human odor and other trace substances as objective sources of odorological information is presented.

The features of collecting the trails of human odor from various types of carriers and in various situations, as well as obtaining samples of human odor for laboratory odorological research in detail are described. Special attention is paid to the composition of the most modern odorological suitcase in the world with a detailed description of its exhaustive content on the upper and lower shelves and in two side and one back pockets. The essence of the method of collecting the trails of a person's individual odor from small probable odor carriers and preservation by packaging directly in foil and in a glass container, as well as the features of the method of collecting the trails of a person's background odor is considered. The essence of the method of obtaining comparative samples of an individual odor from the body and clothing of a person, who needs to be tested by conducting a laboratory odorological research on special sterile adsorbents is disclosed.

Attention is drawn to the main provisions of the method of collecting the trails and obtaining samples of an individual human odor from small «problematic» odor carriers, including from several hairs of the head or from other parts of the human body, from liquid and dry drops of blood, etc., in laboratory conditions using a vacuum cryogenic installation. A number of other innovative provisions, which are closely related to the collection of the trails and obtaining comparative and other human samples are also considered.

Keywords: *the classification of the trails of trace substances; the classification of the trails and samples of human odor; the features of collecting the trails and obtaining samples of human odor; an odorological suitcase.*

Постановка проблеми. У 2003 р. В.Д. Басай захистив першу і до цього часу поки що єдину докторську дисертацію з основ криміналістичної, і фактично й ординістичної, одорології, в якій було представлено ґрунтовне і вичерпне дослідження всіх існуючих і перспективних проблем роботи зі слідами і зразками запаху людини та інших трасосубстанцій як об'єктивних джерел доказів та інших видів антиделіктних відомостей в контексті подолання кримінальних правопорушень [2], що однак у рівній мірі має значення для подолання й будь-яких інших правопорушень, у тому числі й адміністративних.

І, не дивлячись на успіхи генотипоскопічної експертизи чи ДНК-дослідження [1; 9; та ін.], дана експертиза все ж таки не може повністю замінити одорологічну експертизу, а тому у певних практичних ситуаціях слідоутворення збирання антиделіктних слідів власне запаху людини та їх лабораторне дослідження за допомогою спеціально підготовленої собаки-детектора і досі залишається пріоритетним [29, с. 292-307; 30, с. 186-187; та ін.].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на фундаментальні результати вказаного докторського дисертаційного дослідження, у т.ч. й у частині

класифікації слідів запаху людини та інших трасосубстанцій як об'єктивних джерел доказів і детальної методики їх збирання у різних практичних ситуаціях та отримання зразків запаху людини [2, с. 88-101, 202-231], що займає провідну роль у забезпеченні надійних результатів їх наступного лабораторного дослідження за допомогою нюху спеціально підготовленої собаки детектора, майже через двадцять років у наступній спеціальній вітчизняній вже кандидатській дисертації В.О. Ящук підтримано лише у частині детального опису розробленої В.Д. Басаєм одорологічної валізи [30, с. 143-149].

Невирішені раніше проблеми. Тому як наслідок й наявні навчальні видання містять виклад майже у повному обсязі інноваційної класифікації слідів запаху людини за О.А. Кириченком та В.Д. Басаєм [16, с. 4-39; 18, с. 152-160; та ін.] та вже суміші інноваційних положень вказаних авторів та традиційних положень у частині збирання слідів і зразків запаху людини та інших трасосубстанцій як об'єктивних джерел доказів [18, с. 226-234] або й взагалі обходять ці питання увагою [15, с. 148-176; 19, с. 120-141; та ін.].

І лише наступні видання інших представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра послідовно впроваджували в освітнянську практику вказані докторські

інноваційні положення криміналістичної та ордістичної одорології [14; 22; 24; та ін.].

У силу викладеного виникає потреба продовжити вітчизняну фахову наукову апробацію найбільш розвинутого у світі інноваційного розуміння класифікації слідів і зразків запаху людини та інших трасосубстанцій та особливостей їх збирання з метою подолання як кримінальних, так й адміністративних правопорушень, що доцільно зробити за одним із останніх такого розу видань із відповідною бібліографією [14, с. 29-44],

Метою статті є поновлення фахової наукової апробації інноваційних положень докторської дисертації В.Д. Басая щодо класифікації слідів і зразків запаху людини та інших трасосубстанцій та особливостей їх збирання з метою подолання як кримінальних, так й адміністративних правопорушень [2] за останніми навчальними інтерпретаціями наукового керівника О.А. Кириченка [14, с. 29-44; 20, с. 166-178; та ін.] з тим, щоб викласти ці положення у певному розвитку у контексті інших останніх видань представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра у частині ступеневого сутнісного видового поділу об'єктивних, суб'єктивних та змішаних джерел та послідовності і закономірностей роботи з такого роду джерелами [15, с. 100-103, 123-131; та ін.] і неминуче започаткувати широку наукову дискусію з розробки загально визнаного варіанту викладу вказаних положень криміналістичної та ордістичної одорології та їх належного викладання в сучасних умовах, перш за все, у вітчизняних вищих навчальних закладах.

Виклад основного матеріалу. Класифікація слідів і зразків запаху, як і будь-яких інших трасосубстанцій як об'єктивних джерел речових джерел доказів, має важливе теоретичне і прикладне значення, дозволяє краще пізнати їхню сутність, що вивчаються, точніше визначити їх місце серед собі подібних. Однак цій проблемі в літературі приділялася недостатня увага.

У цьому відношенні відомі роботи лише окремих авторів, зокрема П.Д. Біленчука [5, с. 10-11], А.І. Вінберга [8, с. 54], І.П. Крилова [21, с. 246, 248], М.В. Салтевського [25, с. 17; 26, с. 17-19; 27, с. 279-280] та ін.

При цьому кожна із запропонованих класифікацій слідів запаху, маючи ті чи інші

недоліки, містить і певне раціональне зерно, яке може бути використане іншими авторами в процесі подальшого дослідження цієї проблеми. Саме тому в низці публікацій О.А. Кириченко зробив спробу піддати детальному аналізу існуючі варіанти класифікації слідів і зразків запаху і розробити на цій основі принципово новий варіант вирішення цієї проблеми [6, с. 28-37; 10, с. 41-49; 11, с. 24-32 та ін.].

Ці дослідження були продовжені й В.Д. Басаєм (як разом з О.А. Кириченком, так і самостійно) [2, с. 88-94; 12, с. 110-116; 13, с. 41-42; та ін.], у результаті чого з'явився його варіант науково обґрунтованої класифікації одорологічних об'єктів [2, с. 88-101; 3, с. 49-58], остаточний варіант якого у розвитку може бути представлений таким чином.

Загальна класифікація слідів запаху будь-яких трасосубстанцій як об'єктивних джерел доказів за походженням :

1. Сліди власного запаху трасосубстанції як об'єктивного джерела доказів, склад яких зумовлений процесами життєдіяльності для живих істот і субстанційними властивостями для трасосубстанцій неживої природи.

2. Сліди набутого запаху трасосубстанції як об'єктивного джерела доказів, які, у свою чергу, поділяються на :

2.1. Сліди набутого запаху трасосубстанції як об'єктивного джерела доказів тимчасового характеру, від яких це джерело за певних умов може звільнитися.

2.2. Сліди набутого запаху трасосубстанції як об'єктивного джерела доказів постійного характеру, від яких це джерело звільнитися вже не зможе.

3. Сліди сукупного запаху трасосубстанції як об'єктивного джерела доказів, що представлені сукупністю всіх чи частини названих різновидів слідів запаху.

4. Сліди фонового запаху, тобто сліди запаху інших трасосубстанції як об'єктивного джерела доказів, навколишніх носіїв слідів запаху.

5. Сліди остаточного запаху трасосубстанції як об'єктивного джерела доказів, що складаються з усіх чи частини названих слідів запаху і в кінцевому підсумку підлягають дослідженню, в першу чергу, під час того чи іншого напряму позалабораторних одорологічних досліджень [2, с. 96; 22, с. 166].

Спеціальна класифікація слідів і зразків запаху людини за походженням :

1. Сліди місцевого індивідуального запаху людини, які визначаються особливостями функціонування шкірних, потових, сальних та ендокринних залоз у ділянці окремих органів або тканин тіла людини.

2. Сліди сукупного індивідуального запаху людини, які складаються з усіх чи частини слідів місцевих індивідуальних запахів конкретної людини.

3. Сліди супутніх запахів людини, серед яких можуть бути виділені :

3.1. Сліди запахів одягу, у т.ч. взуття та інших предметів постійного контакту з тілом людини (сліди запаху перуки, окулярів, ношених ювелірних виробів, годинника, гаманця, мобільного телефону, пейджеря, кишенькового калькулятора або електронного записника та ін.).

3.2. Сліди запаху різноманітних функціональних змін, зумовлені захворюваннями, прийомом лікарських препаратів, фізичними навантаженнями, психічним перенапруженням та іншими змінами функціонального стану людини.

3.3. Сліди побутових запахів, тобто слідів запаху, які викликані побутовими умовами життя конкретної людини: слідів запаху предметів туалету (косметики, зубної пасти, парфуми та інших речовин індивідуальної гігієни); їжі; запахи, зумовлені шкідливими звичками (вживанням алкоголю або наркотиків, курінням та ін.); запахи житла (обстановки квартири і домашнього господарства, у т.ч. домашніх тварин і птахів); слідів запаху предметів особистого побуту (прикрас, робочих інструментів, транспортних засобів, книг тощо) та ін.

3.4. Сліди професійних запахів, тобто слідів запаху, які набуті людиною в процесі здійснення трудових функцій поза побутом.

3.5. Сліди запаху громадських місць (громадського транспорту, повітряного середовища мікрорайону мешкання, по шляху на роботу і назад, видовищних закладів, магазинів та інших місць, що не є місцем роботи цієї людини).

3.6. Сліди ситуативних запахів, тобто сліди запаху, утворення яких для цієї людини носить ситуативний характер (сліди запаху

брудю, фарби, нафтопродуктів та інших речовин, якими людина випадково забруднилася тощо).

4. Сліди сукупного загального запаху людини, що складається зі всіх перерахованих слідів запаху та зі слідів запаху, якими людина володіє на момент запахового слідоутворення або отримання у неї зразків запаху.

5. Сліди фонового запаху людини, тобто запах об'єктів навколишнього середовища, у якому відбувається слідоутворення і знаходження сукупного загального запаху людини аж до його належної консервації в процесі збирання слідів чи отримання зразків запаху.

6. Сліди остаточного запаху людини, що складаються з усіх чи частини названих слідів або зразків запаху й у кінцевому підсумку підлягають лабораторному чи позалабораторному одорологічному дослідженню [2, с. 94-95; 4, с. 228; 22, с. 166-167].

Експертні одорологічні об'єкти (експертні сліди запаху, експертні зразки запаху) за значенням в одорологічному дослідженні поділяються на :

а) стартові об'єкти (сліди або зразки запаху);

б) об'єкти, що перевіряються (сліди або зразки запаху);

в) допоміжні об'єкти (сліди або зразки запаху) [2, с. 97].

Допоміжні об'єкти за значенням в експертному одорологічному дослідженні поділяються на :

1. **Нейтральні об'єкти (нейтральні сліди або зразки запаху людини)**, що спеціально збирають або отримують для кожного етапу одорологічного дослідження і які становлять сліди або зразки індивідуального запаху явно непричетної до розслідуваного діяння особи.

2. **Фонові об'єкти (фонові сліди або зразки запаху людини та інших об'єктів)**, що готуються в лабораторії на основі направлених ініціатором дослідження носіїв фонового запаху, зібраних у процесі огляду місця діяння, проведення інших де-факто процесуальних чи парапроцесуальних дій або їх комбінацій; а також отриманих самостійно першим експертом-одорологом речовин або матеріалів, використання зразків запаху яких як фонове

визначається вихідними експертними цими [2, с. 97].

3. Дублікатні об'єкти (дублікатні сліди або зразки запаху), що найчастіше є дублікатами стартових об'єктів і виставляються у порівняльному ряду як допоміжні об'єкти з метою контролю за функціональним станом собаки-детектора в процесі його одорологічного застосування [2, с. 97-98].

4. Контрольні об'єкти (контрольні сліди запаху особи, яка має бути перевірена), механізм і умови отримання яких максимально витримують аналогічно з офіційною версією механізму і умов утворення слідів індивідуального запаху цієї особи в процесі розслідуваного діяння.

5. Еталонні об'єкти - еталони зразків або слідів різних запахів людини (видового запаху людини, запаху чоловіка або жінки, запаху людини середніх років, похилого віку або дітей, запаху людини певної раси і т. п.) та інших трасосубстанцій як об'єктивних джерел антиделіктних відомостей [2, с. 98].

У літературі і досі немає відомостей про те, що хтось з авторів займався упорядкуванням термінології та класифікації одорологічних об'єктів.

Тому В.Д. Басай розпочав спеціальне дослідження цієї проблеми [2, с. 97-99; 3, с. 54-55; 12, с. 218-221; 13, с. 44-47 та ін.], в основу якого було покладено вивчення існуючої одорологічної практики та широкого кола літератури.

Класифікація слідів і зразків запаху за часом їх утворення щодо вирішення завдань переслідування правопорушника або пошуку іншої людини за слідами її запаху на відкритій місцевості та інших трасосубстанцій як об'єктивного джерела доказів за звичайних умов повинна відображати такі часові періоди :

1. Гарантованого пошуку людини за слідами її запаху на відкритій поверхні або інших трасосубстанціях як об'єктивного джерела доказів по шляху її пересування.

2. Ускладненого пошуку людини за такими слідами запаху.

3. Неможливості пошуку людини за такими слідами запаху [2, с. 101; 3, с. 57; 22, с. 167].

З огляду на це, **класифікація слідів і зразків запаху за часом їх утворення щодо**

вирішення завдань лабораторного їх дослідження за допомогою нюху спеціально підготовленого собаки-детектора повинна відображати часові періоди :

1. Гарантованого лабораторного одорологічного дослідження слідів і зразків запаху людини та інших супутніх запахів.

2. Ускладненого лабораторного одорологічного дослідження таких експертних об'єктів.

3. Неможливості лабораторного одорологічного дослідження подібних експертних об'єктів [2, с. 101; 3, с. 57; 22, с. 167].

Як у першій, так і в другій класифікації слідів і зразків запаху людини за часом їх утворення визначальну роль має взаємозв'язок між часовим періодом знаходження слідів і зразків запаху людини в незаконсервованому вигляді та їх концентрацією, що, зрештою, і зумовлює гарантоване або ускладнене їх дослідження або взагалі неможливість отримання позитивних результатів одорологічного дослідження [22, с. 167].

Сутність і призначення кожного з різновидів експертних об'єктів (слідів або зразків запаху) та допоміжних об'єктів достатньо обґрунтовано викладається в контексті призначення та проведення лабораторного та позалабораторного їх дослідження [22, с. 295-296] і тому у силу великого обсягу даного матеріалу заслуговує на окрему подальшу вітчизняну фахову наукову апробацію.

У той же час важливе наукове і прикладне значення у підвищенні ефективності, раціональності та якості процедури поводження із одорологічними об'єктами має представлення єдиної сутності, послідовності та інших закономірностей роботи зі слідами і зразками запаху людини та інших трасосубстанцій як об'єктивних джерел одорологічних відомостей, що Ю.О. Ланцедова пропонує бачити у такому вдосконаленому вигляді :

1. Вивчення закономірностей виникнення, функціонування і зникнення слідів запаху людини чи інших об'єктивних джерел одорологічних відомостей (трасосубстанцій).

2. Взаємопов'язане версіювання [висунення (побудова), аналіз, динамічний розвиток і перевірка версій], планування та організація роботи з цими джерелами одорологічних

відомостей. 3. Збирання (пошук, у т.ч. констатація автентичності та індивідуалізація, розшук, виявлення, одержання, консервація, зберігання, транспортування) ймовірних запахоносіїв, отримання зразків запаху. 4. Отримання одорологічних відомостей при позалабораторному і лабораторному дослідженні слідів і зразків запаху людини та інших трасосубстанцій як об'єктивних джерел доказів за допомогою нюху спеціально підготовленого собаки-детектора чи іншого біоаналізатора. 5. Оцінка цих відомостей (визначення через аналітико-розумову діяльність чи проведення за необхідності певних отримуючих і дотримуючих процесуальних і позапроцесуальних дій чи їх комбінації у т.ч. із ордістичними заходами, значущості, доброякісності і достовірності цих відомостей, їх узгодженості і достатності в сукупності з іншими відомостями для вирішення певного завдання з правильного вирішення справи (подолання конкретного кримінального чи адміністративного або іншого правопорушення). 6. Використання одорологічних відомостей (вибір доказових фактів, групування доказів та інших видів криміналістичних відомостей та оперування ними при обґрунтуванні чи спростуванні виділених доказових фактів і прийнятті проміжного та остаточного рішення з метою правильного вирішення антикримінальної, адміністративної чи іншої антиделіктної справи (якісного, ефективного і раціонального подолання певного кримінального чи адміністративного або іншого правопорушення). 7. Документування роботи зі слідами і зразками запаху людини та інших трасосубстанцій як об'єктивних джерел доказів [23, с. 48-49; 24, с. 121-123].

Можливості вдосконалення методики збирання слідів та отримання зразків запаху людини були досліджені в низці публікацій О.А. Кириченка [10; 11; та ін.]. В.Д. Басай продовжив цю роботу [2, с. 202-231; 3, с. 61-72; 12, с. 125-143; та ін.], зокрема у зв'язку з рекомендаціями Першої міжнародної одорологічної конференції про необхідність розробки єдиної міжнародної методики роботи з одорологічними об'єктами [12, с. 21-22, 27-28].

На основі численних публікацій О.А. Кириченка, В.І. Старовойтова, К.Т. Сулімова та ін. [10; 11; 28; та ін.], В.Д. Басай

пропонує здійснювати збирання слідів та отримання зразків запаху людини за вдосконаленою методикою [2, с. 202-231], основні положення якої можуть бути викладені із адаптацією до сучасних інновацій представників вказаної наукової школи юриспруденції [15, с. 100-103, 123-131; та ін.] таким чином.

Джерела індивідуального запаху людини

Найбільш придатні для встановлення джерела індивідуального запаху людини – первинні запахоносії, що знаходилися в постійному або тривалому контакті з її тілом, зокрема: 1. Плями крові, засалене волосся, яке зберігає сліди індивідуального запаху людини десятки років. 2. Особисті речі (поношені предмети одягу, взуття), предмети особистого побуту (гребінець, носова хустина, окуляри, наручні годинники і т.п.), що втримують сліди індивідуального запаху людини залежно від умов утворення і зберігання цих слідів від кількох днів до кількох років. 3. Потожирові сліди шкірного покриву (рук, ступенів босих ніг, губ і т.п.), а також взуття людини, які зберігають сліди індивідуального запаху людини залежно від погодних та інших умов утворення цих слідів, характеру поверхні їх носія та особливостей впливу на носія інших чинників зовнішнього середовища від кількох годин до однієї доби [2, с. 209; 3, с. 61].

Менш надійні в одорологічному дослідженні сліди запаху, що утворилися при короткочасному (декілька хвилин) контакті людини з предметами, що не належать їй (знаряддя кримінального, адміністративного чи іншого правопорушення, ручка дверей, кнопка дзвінка і т.п.), які втримують сліди індивідуального запаху людини залежно від умов утворення цих слідів, матеріалу їх носія та особливостей впливу на носія чинників зовнішнього середовища від кількох годин до кількох днів [2, с. 209-210; 3, с. 61-62; 12, с. 125].

Непридатні як об'єкти одорологічної експертизи: 1. Сліди запаху, утворені одиночним дотиком людини. 2. Біологічні носії запаху, в т.ч. мікросубстанції та інші фрагменти тіла й організму людини, її потожирові виділення, кров та інші виділення, які мають ознаки гниття або плісняви. 3. Аналогічні запахоносії, що зібрані з (чи від) трупів із вираженими ознаками розкладання.

4. Запахоносії, що зазнали високого термічного впливу (пожежа, спалення) [2, с. 210; 3, с. 62; 12, с. 126].

Висока температура повітря, вітер, суха погода, щільний поверхневий шар запахоносія (скелястий ґрунт, металеві, пластмасові, скляні та подібні щільні предмети), затримка із діями зі збирання, в першу чергу консервування, із направленням на дослідження ймовірних носіїв слідів запаху істотно знижують терміни збереження слідів індивідуального запаху людини, їх «робочу» концентрацію [12, с. 126].

Технічні засоби роботи зі слідами та зразками запаху людини.

У результаті цілеспрямованої роботи В.Д. Басай запропонував **одорологічну валізу**, що виготовлена у вигляді сумки із металевим каркасом [2, с. 217-218] і склад якої викладений в одному з курсів криміналістики під редакцією О.А. Кириченка [22, с. 120-121] таким чином :

1. На верхній полиці розміщені :

1.1. 4 стерильні скляні місткості об'ємом 500 мл із металевими кришками, що герметично закривається, які зверху накриваються відповідним каркасом. Це й дозволяє опечатати ємкість так, що її відкриття сторонньою людиною вже неможливе. З цією метою нижня конструкція каркасу являє собою металевий хомут, через кінцівки якого пропускається тонкий дрiт. Цим дротом затягується хомут, який вже не дає зняти кришку ємкості. Кінцівки вказаної проволочки закріплюють на бирці, яка також кріпиться до однієї з кінцівок хомутика, а поверх бирки клеєм ПВА наклеюють листочок паперу, на якому попередньо зроблений відбиток печатки правоохоронного органу і виконані підписи слідчого і понятих. 1.2. 1 скляна ємкість, яка також герметично закривається металеву кришкою. У цьому випадку поверх кришки каркас вже не надівається, оскільки у цій ємкості зберігається вже 10 уніфікованих запахоносіїв у вигляді чистих шматочків білої бавовняної тканини на зразок фланелі розміром 150×200 мм, які попередньо піддані дезодоризації і оверложені за контуром з метою багаторазового їх використання. 1.3. 1 скляна ємкість із герметично загвинчуваною металеву кришкою, в якій знаходяться піддані дезодоризації бавовняні носії розміром 50×50 мм. На ці носії мають збирати зразки крові особи, яку мають піддати перевірці, вони також оверложені за

контуром з метою їх багаторазового використання. Раніше замість них були п'ятишарові шматочки бинту, з якими робота виявилася складною: шматочки розшарувалися, були одноразові тощо. 1.4. 4 скляні ємкості об'ємом близько 150 мл, у яких будуть зберігатися до висихання вказані вище бавовняні носії розміром 50×50 мм зі зразками крові особи, яку мають піддати перевірці. Ці ємкості вже не закриваються герметично а, навпаки, забезпечують необхідну вентиляцію повітря, щоб запобігти загниванню і плісняві крові до її висихання. Проте поверх кришечки цих ємкостей також накриваються аналогічними каркасами, які роблять неможливим проникнення сторонньої особи [22, с. 120].

2. На нижній полиці одорологічної валізи, виконаної у вигляді металевого ящика, розташовані у відповідних нішах такі технічні засоби : 2.1. Рулон побутової алюмінієвої фольги. 2.2. Два великі анатомічні пінцети. 2.3. Малі плоскогубці (для скручування дроту на хомуті металевого каркасу скляних ємкостей). 2.4. Малий анатомічний скальпель. 2.5. Дві вузькі стрічки скотчу. 2.6. Канцелярські приналежності.

3. Із боків і позаду одорологічна валіза має три кишені : одну велику і дві малі, в яких розміщені : 3.1. Розбризкувач із дистильованою або проточною водопровідною водою об'ємом близько 250 мл. 3.2. Дві пари гумових рукавичок, які вже мають стерильну аптечну упаковку. 3.3. Порцовані шматки поштового обгорткового паперу, розрахованого на упаковку 4-5 невеликих запахоносіїв. 3.4. Десять паперових поштових конвертів різного розміру. 3.5. Два шматки чистого поліетилену чорного кольору розміром 300×300 і 400×400 мм. 3.6. Рулон міцної мотузки. 3.7. П'ятдесят шматочків тонкого паперу для записів розміром 50×50 мм з відтисненням печатки антиделіктного органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна, адміністративна чи інша антиделіктна справа або матеріали. 3.8. Десять листочків звичайного паперу розміром 70×150 мм, для виконання на скляній місткості засвідчувальних написів слідчого і понятих. 3.9. Тюбик клею ПВА об'ємом 250 мл. [22, с. 121].

Дана одорологічна валіза є найбільш досконалою у світі, навіть за ті, що і зараз

розроблені і вже практично використовуються [7; та ін.].

Факт належної дезодорації оверложених за контуром уніфікованих запахоносіїв розміром 150×200 мм для збирання ймовірних слідів запаху людини та уніфікованих носіїв розміром 50×50 мм для отримання зразків запаху людини у вигляді її крові і скляних місткостей із металевими для герметичної консервації перших носіїв та вентиляційного зберігання до висихання зразків крові повинен добре сприйматися всіма учасниками отримуючої слідчої дії, в межах якої здійснюється збирання слідів або отримання зразків індивідуального запаху людини [2, с. 65].

Названі технічні засоби заздалегідь зазначають дезодорації зі складанням довідки приблизно такого змісту: «Старший слідчий Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області майор поліції І. І. Іванов здійснив дезодорацію уніфікованого запахоносія у вигляді оверложеного за контуром клаптя фланелевої тканини білого кольору розміром 150×200 мм шляхом його прання в теплій мильній воді з пральним порошком «Лотос», подальшого ретельного полоскання у проточній воді і просушування. Всі вказані операції здійснювалися в гумових рукавичках, при відсутності різких фонових запахів і без доступу сторонніх осіб. Після цього уніфікований запахоносій був герметично закритий у скляну ємкість, до якою була прикріплена дійсна довідка. Дата, підпис, відтиск печатки Центрального відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області» [12, с. 132].

Перед застосуванням кожного з підготовлених таким чином технічних засобів слідчий у присутності понятих та інших учасників отримуючої слідчої дії повинен оголосити зміст вказаної довідки, що після цього долучається до протоколу [12, с. 132].

Збирання слідів індивідуального запаху людини

Збирання ймовірних носіїв слідів запаху людини здійснюється слідчим самостійно або за допомогою фахівця-одоролога експертного підрозділу органів внутрішніх справ [12, с. 132]. За наявності можливості замість фахівця-одоролога до участі в слідчій (розшуковій) дії зі збирання ймовірних носіїв слідів запаху людини може залучатися експерт-одоролог

одорологічної лабораторії, який в одорологічному дослідженні цих носіїв виконує функції другого експерта-одоролога [14, с. 35].

Невеликі первинні ймовірні носії слідів індивідуального запаху людини за можливістю вилучають повністю і відразу ж направляють в одорологічну лабораторію для збирання слідів запаху людини на уніфікований запахоносій і подальшого їх дослідження, коли :

1. Вологі первинні ймовірні носії слідів індивідуального запаху людини просушують при кімнатній температурі в тіні без застосування нагрівальних приладів. Після цього невеликі носії, наприклад, лицьову маску, рукавичку, носову хустку, мотузку-зашморг і т. п., упаковують окремо спочатку у 2-3 шари побутової алюмінієвої фольги закручуванням носія в рулон, із загинанням усередину і обтисканням пальцями рук кінців цього рулону з метою більш надійної його герметизації, а потім – у поштові паперові конверти. Більш великі ймовірні запахоносії упаковують безпосередньо в декілька шарів щільного поштового обгорткового паперу.

2. Сухі первинні ймовірні носії слідів індивідуального запаху людини залежно від їх розмірів упаковують невідкладно аналогічним чином.

3. Волосся та сухі сліди крові людини упаковуються безпосередньо в поштові паперові конверти, для чого іноді вистачає 3-4 засалених волосин, вирізу або субстанцій зшкрябаної сухої крові діаметром 40-50 мм [12, с. 134].

За наявності на місці діяння калюж або досить великих плям рідкої крові зразки останньої більш доцільно зібрати на уніфіковані носії у вигляді оверложеної по контуру фланелевої тканини розміром 50×50 мм, причому не з центру або середини калюжі (плями), а з її периферії. Після цього зразки крові підлягають просушуванню при кімнатній температурі в тіні і наступній упаковці безпосередньо в паперовий поштовий конверт [14, с. 36].

Аналогічним чином здійснюють отримання порівняльних зразків індивідуального запаху людини [14, с. 36].

Із нерухомого носія слідів запаху, наприклад, дверної ручки, потожирових слідів рук на віконному склі, босих ніг або взуття людини на підлозі та інших трасосубстанцій як

об'єктивних джерел доказів, сліди запаху, як свідчить узагальнення літературних джерел та одорологічної практики, доцільно зібрати шляхом безпосереднього їх контакту з уніфікованим запахоносієм [12, с. 135]. Із цією метою сухий імовірний носій слідів індивідуального запаху людини заздалегідь зволожується шляхом 2-3-разового прокачування розбризкувачем вгору над ним дистильованою (водопровідною) водою. Після цього уніфікований запахоносієм необхідно розкласти пінцетами на ймовірний носій слідів індивідуального запаху людини, зверху покрити спочатку 2-3 шарами побутової харчової фольги, а потім, залежно від розмірів первинного ймовірного носія, – відповідним шматком поліетиленової плівки і плоским вантажем такої маси, щоб забезпечити щільний контакт первинного ймовірного носія і уніфікованого запахоносія [12, с. 135].

Звичайно, в цьому випадку можуть бути зруйновані об'ємні траси (об'ємний слід взуття або босої ступні і т. п.). Тому рекомендується заздалегідь зробити належну масштабну фотозйомку чи відеозапис цього сліду, або вибирати для збирання слідів запаху людини менш придатні для дослідження відбитки у вигляді об'ємних, поверхневих слідів шкірного покриву, взуття людини [14, с. 37].

Після приблизно годинного, а при старих слідах запаху і більш тривалого контакту, уніфікований запахоносієм пінцетом витягується та упаковується двома способами: безпосередньо у фольгу або в скляну місткість [22, с. 170-171].

Методика консервації запахоносіїв безпосередньо в упаковку з фольги

За відсутності стерильної п'ятсотмілілітрової скляної місткості з металевою або скляною кришкою, що герметично закривається, уніфікований запахоносієм можна законсервувати безпосередньо у фольгу, якою він був накритий, із загинанням усередину і обтисканням пальцями рук кінців такої упаковки з метою її більш надійної герметизації.

Після цього упаковка з фольги, власне, упаковується у паперовий поштовий конверт відповідного розміру, на якому і виконуються всі необхідні засвідчувальні написи слідчого і понятих [3, с. 69].

Якщо ймовірні сліди запаху людини розташовані на сферичній поверхні (ручки дверей або віконного переплітання, молотка, сокири і т.п.), то спочатку цю поверхню завертають в уніфікований запахоносієм, а потім на нього накладають декілька шарів звичайної алюмінієвої фольги, якою ймовірний носій обтискається [14, с. 37].

Зверху фольги носій загортають у шматок поліетилену, що фіксується навколо за допомогою вузької липкої стрічки «скотч».

Вертикальне розташування ймовірних носіїв слідів запаху людини зумовлює необхідність фіксації уніфікованого запахоносія разом із фольгою і шматком поліетилену по периметру останнього широкою липкою стрічкою «скотч» [12, с. 137].

Консервація запахоносіїв у скляну місткість

За наявності стерильної п'ятсотмілілітрової скляної місткості уніфікований запахоносієм з імовірно зібраними на нього слідами індивідуального запаху людини вміщується безпосередньо в неї разом із двома іншими чистими уніфікованими запахоносіями і консервується. Приблизно через добу в місткості внаслідок такої властивості слідів запаху, як їх подільність, виявляться три тотожні за індивідуалізованими запаховими характеристиками уніфіковані запахоносії, що в одорологічній лабораторії будуть законсервовані знову в окремі місткості [14, с. 38].

При направленні на експертизу первинних імовірних носіїв слідів індивідуального запаху людини у вигляді кримінальної вогнепальної, механічної чи вибухової зброї або боєприпасів, засобів підпалу чи приладдя вказаних видів зброї і слідів протиправного поведіння з ними, інших невеликих знарядь і засобів здійснення кримінального, адміністративного чи іншого правопорушення (мотузка-зашморг, лицьова маска, рукавичка і т.п.) вказані сліди більш доцільно невідкладно збирати на уніфікований запахоносієм уже в одорологічній лабораторії, де і буде забезпечена необхідна кількість тотожних уніфікованих запахоносіїв індивідуального запаху людини, законсервованих в окремі місткості [12, с. 137].

Скляна місткість із законсервованими уніфікованими запахоносіями підлягає

додатковій належній упаковці. Це завдання дещо полегшується за наявності в цій місткості відповідного пристосування для опечатування печаткою і пломбувачем слідчого, нанесення відповідних засвідчувальних написів. В іншому випадку герметично закрити скляну місткість із наклеєним на неї листочком паперу для нотаток розміром 70×150 мм із засвідчувальними написами слідчого і понятих необхідно додатково упакувати у поштовий обгортковий папір і на цій упаковці знову виконати всі засвідчувальні написи слідчого і понятих, а також вжити інші заходи, що виключають її неконтрольоване розкриття сторонньою особою [12, с. 137].

З огляду на це, пропонується обв'язати паперову упаковку суцільним шматком міцної обгорткової мотузки (найкраще взуттєвої нитки), кінці якої, а також стики паперової упаковки досить щільно проклеїти шматочками тонкого паперу для нотаток розміром 50×50 мм із відтиском печатки антиделіктного на кожній з них, підписами слідчого і понятих [12, с. 137].

У разі застосування для проклеювання листочків паперу клею ПВА або іншого подібного клею неконтрольоване розкриття такої упаковки, як свідчить багаторічна практика застосування цього способу, неможливе [12, с. 137-138]. Аналогічним чином може бути проклеєна паперова упаковка будь-якого за розмірами первинного носія слідів запаху людини, в тому числі і поштові конверти з марлевими тампонами зі зразками індивідуального запаху особи, яка має бути перевірена, у вигляді висушених зразків крові [12, с. 138].

Скляні місткості, опечатані відтиском печатки правоохоронного органу і пломбувачем слідчого, можуть передаватись на експертизу як у паперовій, так і в іншій упаковці, що запобігає в процесі пересилки від побиття або іншого пошкодження. З цією метою можуть пригодитися дерев'яні або інші контейнери з відповідними осередками для однієї або декількох скляних місткостей [12, с. 138].

Усі належно упаковані носії слідів або зразків запаху людини опечатуються і **супроводжуються етикетками (бирками), на яких треба вказати наступні відомості :**

1. Дату, місце і час вилучення носія слідів або зразків запаху людини.

2. У зв'язку з розслідуванням якого діяння він вилучений.

3. Найменування носія слідів або зразків запаху людини [13, с. 138].

Стосовно кожного з імовірних носіїв слідів індивідуального запаху людини, що вилучаються, повинні зазначатися особливі умови, що вказують на характер зберігання слідів або зразків запаху людини. Ці відомості повинні відображати такі умови :

1. Приблизна температура повітря.

2. Наявність опадів.

3. Присутність різких фонових запахів.

4. Передбачуваний час утворення ймовірних слідів індивідуального запаху людини.

5. Матеріал їх носія і т.п. [12, с. 138].

Вказані написи завіряються підписами слідчого і понятих, скріпляються відтиском печатки антиделіктного органу, у провадженні якого знаходиться антикримінальна, адміністративна чи інша антиделіктна справа [14, с. 39].

Аналогічні відомості разом із короткою фабулою справи, з якої повинен вбачатися можливий механізм утворення та умови збирання ймовірних слідів індивідуального запаху людини, доцільно зафіксувати і в постанові про призначення одорологічної експертизи [22, с. 172].

Методика збирання слідів фонового запаху

Якщо на місці діяння чи в іншому місці збирання слідів або отримання зразків індивідуального запаху людини відчувається різкий фоновий запах, то його сліди також підлягають збиранню на стерильний уніфікований запахоносій [12, с. 139]. Власне, 3-4 уніфіковані запахоносії вільно кладуться приблизно на 1 год. у різних місцях, але поблизу ймовірного носія слідів індивідуального запаху людини, з якого здійснювалося їх збирання. Після цього уніфіковані запахоносії консервуються в одну скляну ємкість у звичайному порядку. Після закінчення доби всі вказані уніфіковані носії вже будуть мати тотожні фонові запахи і повинні бути законсервовані знову в окремі ємкості в одорологічній лабораторії [12, с. 172].

Отримання порівняльних зразків запаху від особи, яка має бути перевірена

Для отримання порівняльних зразків індивідуального запаху особи, яка перевіряється, потрібно підготувати для кожного донора (особи, від якої треба отримати зразки запаху) по три оверлочені по контуру уніфіковані носії у вигляді фланельової тканини розміром 50×50 мм, які заздалегідь піддані дезодорації і законсервовані у скляну ємкість одорологічної валізи [14, с. 40].

Порівняльні зразки індивідуального запаху особи, яка перевіряється, пропонується отримувати у два етапи. *На першому етапі* слідчий у процесі відповідної отримуючої слідчої дії «Отримання зразків для експертизи», згідно ст. 245 КПК України [20], або перший експерт-одоролог у підготовчій частині комісійного одорологічного дослідження повинен у присутності медичного працівника отримати в особи, яка має бути піддана перевірці, на вказані уніфіковані носії зразки крові з пальця руки. На уніфікованому носії повинна утворитися кров'яна пляма понад 45 мм діаметром. Після цього уніфіковані носії необхідно висушити при кімнатній температурі в тіні, що за наявності одорологічної валізи можна зробити у відповідній скляній ємкості. Після цього ця ємкість може бути безпосередньо направлена в одорологічну лабораторію. В іншому випадку треба провести отримуючу слідчу (розшукову) дію (на сьогодні – огляд трасосубстанції), в ході якої вилучити із скляної ємкості уніфікований носій і вкласти у звичайний поштовий конверт [22, с. 173].

На титульній стороні даного конверта треба відобразити :

1. Найменування правоохоронного органу, у провадженні якого знаходиться антикримінальна, адміністративна чи інша антиделіктна справа або матеріали, за яким призначена одорологічна експертиза або дослідження.

2. Номер і коротке найменування антикримінальної, адміністративної чи іншої антиделіктної справи або матеріалів, зокрема : «Антикримінальна справа № 999 з обвинувачення Ф.Ф. Фоміна та ін. по п. 1 ч. 1 ст. 115 КК України» або «Матеріали за фактом смерті громадянина П.А. Іванчука»;

3. Найменування зразків і рік народження донора, наприклад «Зразки крові Іванова Івана Івановича, 1988 р. н.»;

4. Учасники цієї отримуючої слідчої дії: посада, прізвище та ініціали слідчого, прізвище та ініціали фахівця (медичного працівника, який проводив отримання зразків крові) і понятих, їх підписи [12, с. 140].

На зворотній стороні конверт проклеюється за допомогою клею ПВА або іншим подібним клеєм трьома листочками паперу 50×50 мм, на яких заздалегідь ставиться відтиск печатки антиделіктного органу, у провадженні якого знаходиться антикримінальна, адміністративна чи інша антиделіктна справа або матеріали, а також підписи всіх учасників слідчої дії: слідчого, фахівця і понятих [12, с. 140].

Після цього конверти зі зразками крові окремо кожної особи, яку піддано перевірці, направляється для проведення другого етапу в одорологічну лабораторію разом з іншими матеріалами, підготовленими для проведення комісійного одорологічного дослідження, або окремо [12, с. 140].

При отриманні зразків крові особи, яка перевіряється, першим експертом-одорологом у підготовчій частині комісійного одорологічного дослідження можна обійтися і без просушування та упакування уніфікованих носіїв зі зразками рідкої крові. Але в цьому випадку треба негайно провести другий етап отримання зразків індивідуального запаху особи, що перевіряється, або за відсутності такої можливості уніфіковані носії зі зразками рідкої крові варто помістити на тимчасове зберігання в морозильну камеру. При цьому необхідно забезпечити роздільну доставку і зберігання уніфікованих носіїв зі зразками рідкої крові кожної з осіб, які мають бути перевірені [22, с. 173].

Другий етап отримання зразків індивідуального запаху особи, яка піддана перевірці, проводиться експертом-одорологом і тільки в одорологічній лабораторії. Він полягає в перенесенні зразків індивідуального запаху особи, яка перевіряється, з її висушених або рідких зразків крові на уніфікований запахоносій розміром 150×200 мм за допомогою вакуумної криогенної установки. Аналогічним чином перший експерт-одоролог проводить перший і другий етапи отримання зразків індивідуального запаху і у явно непричетних осіб із метою підготовки нейтральних експертних об'єктів [22, с. 173].

Запропонований спосіб отримання зразків індивідуального запаху особи, які піддано перевірці, не на уніфікований запахоносій шляхом безпосереднього контакту останнього з тілом людини (як це здійснюється в деяких одорологічних лабораторіях) [12, с. 141], а у вигляді висушених зразків крові цієї людини знімає питання про можливість помилок у процесі одорологічного дослідження внаслідок наявності фонових або інших супутніх запахів і має деякі інші переваги [3, с. 72].

Висушена кров :

- по-перше, не потребує герметичної упаковки, що значно спрощує процедуру направлення цих зразків на експертизу;

- по-друге, є хорошим консервантом індивідуального запаху людини, що зберігає його до 16-18 років;

- по-третє, позбавлена різноманітних супутніх запахів, наявність яких не тільки ускладнює процес збирання і експертного дослідження слідів запаху людини, але і при деяких недоліках у методиці роботи із запахом може зумовити помилкові результати експертного одорологічного дослідження [22, с. 173-174].

Методика збирання слідів та отримання зразків запаху людини за допомогою вакуумної криогенної установки

Трасосубстанції як об'єктивні джерела доказів, на яких знаходяться сліди крові, волосся і потожирові виділення людини, становлять об'єкти різних криміналістичних експертиз і одночасно несуть на собі сліди індивідуального запаху людини. З метою застосування вакуумної криогенної установки зняття кримінального, адміністративного чи іншого правопорушення і предмети, що підлягають комплексному експертному дослідженню, а також різноманітні мікросубстанції як імовірні носії слідів запаху людини (мікрочастинки зрізаних нігтів, вирваних засалених волосин, мікровключення крові, сперми, потожирових та інших виділень людини і т. п.) повинні передаватись для вилучення цих слідів в одорологічну лабораторію. Потрібно врахувати, що навіть лабораторне збирання із мікросубстанцій слідів індивідуального запаху людини в концентрації, достатній для проведення повноцінного одорологічного дослідження, за допомогою

рекомендованої вакуумної криогенної установки не може бути гарантоване [22, с. 174].

Водночас виключно в лабораторних умовах витягуються сліди індивідуального запаху із мікросубстанцій, а також із імовірних носіїв слідів індивідуального запаху людини, що підлягають дослідженню на наявність інших мікросубстанцій, трасологічному, у т.ч. й дактилоскопічному, або іншому експертному криміналістичному дослідженню [12, с. 143].

Результати одорологічної практики свідчать, що за допомогою вакуумної криогенної установки більш доцільно збирати сліди індивідуального запаху людини з будь-яких направлених слідчими невеликих первинних або похідних (крім належно законсервованих уніфікованих запахоносіїв), імовірних носіїв цих слідів, у т.ч. й у вигляді рідких або висушених зразків крові осіб, що перевіряються, або явно непричетних осіб, отриманих на уніфіковані носії у вигляді фланельової тканини [22, с. 174].

Вакуумна криогенна установка дозволяє найкраще зібрати ймовірні сліди індивідуального запаху людини з будь-якого носія, що не може бути безпосередньо використаний в одорологічному дослідженні, але за своїми розмірами може бути вміщений у дану установку, і при цьому не знищити або якось змінити, як інші ймовірні сліди, що можуть знаходитися на цьому носії, так і самого носія [22, с. 174].

У вакуумній криогенній установці застосовуються безконтактні способи збирання імовірних слідів індивідуального запаху людини, що ґрунтується на випаровуванні летючих речовин із носіїв і подальшому їх уловлюванні при певному градієнті температур [22, с. 174].

Інтенсивне витягання імовірних слідів індивідуального запаху людини здійснюється в умовах вакууму і криогенної конденсації пахучих речовин при градієнті температур від +40 до –150°C [14, с. 43].

Витягання імовірних слідів індивідуального запаху людини здійснюють у пристрої з термостійкого скла, що являє собою замкнену систему, складену з двох герметично сполучених ємкостей, розташованих одна над іншою (див. Мал. 1). Верхня ємкість (холодильник) своїм звуженим дном вільно проникає у верхню частину нижньої ємкості (випарник). Сполучена з атмосферою верхня

ємкість заповнюється хладагентом – рідким азотом. Для роботи пристрою випарник зі зміщеним в нього і ледь зволеним первинним носієм імовірних слідів запаху людини і трьома уніфікованими носіями нагрівають на водяній бані, заздалегідь відкачавши з нього вакуумним насосом повітря до граничної відмітки манометра. У розрідженій атмосфері випарника пахучі речовини випаровуються з первинного носія і, підіймаючись вгору, конденсуються на охолодженій поверхні дна верхньої ємкості (холодильника), з якою вони після закінчення перегонки стираються уніфікованими носіями. Після цього вказані уніфіковані носії консервуються в окремі скляні ємкості. Закінчення перегонки визначається візуально за припиненням збільшення конденсату на поверхні холодильника. Зазвичай даний процес отримання зразків запаху триває 15-30 хв. [22, с. 174-175].

Ємкість випарника підбирають відповідно до розмірів первинного носія імовірних слідів індивідуального запаху людини. Холодильник-конденсатор може бути уніфікованим (одного виду), пристосованим для з'єднання зі скляними банками різного об'єму за допомогою перехідних вакуумних шліфів. [14, с. 43].

У разі призначення комплексного дослідження слідів крові при дефіциті експертного матеріалу витягання слідів або зразків індивідуального запаху людини проводиться інтенсивним способом, за

допомогою криогенної конденсації і перегонки летючих речовин у цьому ж пристрої, але без відкачування з нього повітря, оскільки це може призвести до пошкодження елементів крові, за якими визначається її статева приналежність [22, с. 175].

Висновки. В сучасних умовах набуває особливої актуальності поновлення широкої фахової наукової апробації інноваційних докторських дисертаційних положень В.Д. Басая у частині класифікації слідів і зразків запаху людини та інших трасосубстанцій та особливостей їх збирання з метою подолання як кримінальних, так й адміністративних правопорушень, що дещо розвинуто О.А. Кириченком та іншими представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра, а також частково й автором у дійсній фаховій науковій статті, але не претендують на завершеність і складають лише належну доктринальну, проектну законодавчу та іншу прикладну основу для започаткування широкої коректної наукової дискусії із розробки загально визнаного варіанту інноваційного розуміння вказаних положень криміналістичної та ордістичної одорології як базисного часткового вчення та належного їх викладання вже зараз, перш за все, у вітчизняних вищих навчальних закладах та можливого їх використання в законотворчій та у відповідних прикладних сферах антиделіктній діяльності.

Список використаних джерел:

1. Аббасов Р.Г., Повх А.С., Романчук С.М. Методика проведення молекулярно-генетичних досліджень. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2018. 75 с.
2. Басай В. Д. Основы криминалистической одорологии: дисс. ... д-ра юрид. наук; Нац. акад. внутр. справ України. Київ, 2003. 652 с.
3. Басай В. Д. Основы криміналістичної одорології: монографія. Івано-Франківськ: Вид-во Плай, 2002. 482 с.
4. Басай В. Д. Новая доктрина теорологии одорологии как базисного частного учения криминалистики и ордиристики. *Перші Миколаївські юридичні дискусії*: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер., 18.05.2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. С. 225-229.
5. Биленчук П.Д., Золотарь Н.С. Криминалистическая одорология в раскрытии и расследовании преступлений: метод. пособие. Київ: РИО МВД Украины, 1994. 60 с.
6. Биленчук П. Д., Кириченко А. А. Курс судебной микрологии: учеб. пособ.: в 7 ч. Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1994. Ч. 4: Проблемы судебной одорологии. 168 с.
7. Валіза одорологічна «КРИМІНАЛІСТ-О». *НВК «Експерт» інноваційна криміналістика*. URL : <https://pro-expert.in.ua/ua/p1417531074-valiza-odorologichna-kriminalist.html>.
8. Винберг А.И. Криминалистическая одорология. *Соц. законность*. Москва, 1971. № 11. С. 52–57.
9. Інструкція з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України. Затв. наказом МВС України № 1145 від 1 листопада 2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16#Text>.
10. Кириченко А.А., Биленчук П.Д., Клименко Н.И. Судебная одорология: монографія. Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1994. 150 с.
11. Кириченко А.А. Проблемы судебной одорологии: монографія. Харьков: Основа, 1997. 280 с.
12. Кириченко А.А., Басай В.Д., Щитников А.М. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): монографія. Івано-Франковск; Минск: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД РБ, 2001. 768 с.
13. Кириченко О.А., Басай В.Д. Одорологія: Лекція № 10. Київ: РВВ КІВС, 2002. 86 с.
14. Кириченко О.А., Тунтула О.С. Основы одорології. Лекція № 8. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. 2-ге вид. Київ: Видавець Назаров О.А., 2019. 56 с.
15. Кириченко О.А., Базові інновації антиделіктного судочинства: монографія. 2-ге видання. Київ: Видавець Назаров О.А., 2025. 2980 с.
16. Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Биленчук П.Д. Одорологія у криміналістиці: метод. рекомендації. Київ: КИЙ, 2010. 52 с.
17. Криміналістика: підручник: у 2 т. Т. 1 / А.Ф.Волобуєв, М.В. Даньшин, А.В. Іщенко та ін.; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва, Р.Л. Степанюка, В.О. Малярової. Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. 384 с.
18. Криміналістика: підручник / В.В. Пясковський, Ю.М. Черноус, А.В. Самодін та ін.; за заг. ред. В.В. Пясковського. 2-ге вид. Харків: Право, 2020. 752 с.
19. Криміналістика: підручник / К.О. Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська. 2-е вид. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. Справ; Ліра ЛТД, 2017. 480 с.
20. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом № 4074-IX від 20 листопада 2024 р. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
21. Крылов И. Ф. В мире криминалистики: монографія. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1980. 280 с.
22. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / О.А. Кириченко, Т.О. Коросташова, Ю.О. Ланцедова, О.С. Тунтула, В.С. Шаповалова; за наук. ред. О.А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 348 с.
23. Ланцедова Ю.О. Сутність і послідовність роботи з особистісними й речовими доказами у антикримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харк. нац. ун-т вн. справ. Харків, 2009. 229 с.

24. Ланцедова Ю.О. Криміналістика: навч. посібник. Київ: Вид-во Нац. авіаційного ун-ту «НАУ-друк», 2017. 314 с.
25. Салтевский М.В. Криминалистическая одорология. Работа с запаховыми следами: лекція. Київ: КВШ МВД СССР, 1976. 46 с.
26. Салтевский М.В. Использование запаховых следов для раскрытия и расследования преступлений: лекція. Київ: КВШ МВД СССР, 1982. 52 с.
27. Салтевский М.В. Криминалистика: учеб.-практ. пособие. Харьков: Рубикон, 1997. 432 с.
28. Сулимов К.Т., Старовойтов В.И. Использование запаховой информации с мест происшествий в раскрытии и расследовании преступлений: метод. рекомендации. Москва: ВНИИ МВД СССР, 1989. 48 с.
29. Челомбітко С.М. Інноваційне розуміння хронології розвитку, напрямків, поняття, системи і дисциплінарного статусу одорології як базисного часткового вчення криміналістики та ордістики (присвячується пам'яті В.Д. Басая). *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2025. № 132. С. 292-307. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/03/chelombitko_132.pdf.
30. Яшук В.О. Використання запахів слідів під час розслідування кримінальних правопорушень: дис. ... д-ра філософії галузі знань 08 «Право». Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2023. 256 с.

References:

1. Abbasov R.H., Povkh A.S., Romanchuk S.M. *Metodyka provedennia molekuliarno-henetychnykh doslidzhen*. Kyiv: DNDEKTs MVS Ukrainy, 2018. 75 s.
2. Basai V. D. *Osnovi krymynalystycheskoi odorolohyy: dyss. ... d-ra yuryd. nauk; Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy*. Kyev, 2003. 652 s.
3. Basai V. D. *Osnovy krymynalystychnoi odorolohii: monohrafiia*. Ivano-Frankivsk: Vyd-vo Plai, 2002. 482 s.
4. Basai V. D. *Novaia doktryna teorolohyy odorolohyy kak bazysnoho chastnoho ucheniia krymynalystyky y ordystyky. Pershi Mykolaivski yurydychni dyskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer., 18.05.2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho*, 2016. S. 225-229.
5. Bylenchuk P.D., Zolotar N.S. *Krymynalystycheskaia odorolohiia v raskrytyy y rassledovanyy prestuplenyi: metod. posobnyk*. Kyiv: RYO MVD Ukraini, 1994. 60 s.
6. Bylenchuk P. D., Kyrychenko A. A. *Kurs sudebnoi mykrolohyy: ucheb. posob.: v 7 ch. Dnepropetrovsk: Yzd-vo DHU*, 1994. Ch. 4: *Problemi sudebnoi odorolohyy*. 168 s.
7. Valiza odorolohichna “KRYMINALIST-O”. *NVK “Ekspert” Innovatsiina krymynalystyka*. URL: <https://pro-expert.in.ua/ua/p1417531074-valiza-odorologichna-kriminalist.html>.
8. Vynberh A.Y. *Krymynalystycheskaia odorolohiia. Sots. zakonnost*. Moskva, 1971. № 11. S. 52–57.
9. *Instruktsiia z orhanizatsii diialnosti kinolohichnykh pidrozdiliv Natsionalnoi politsii Ukrainy. Zatv. nakazom MVS Ukrainy № 1145 vid 1 lystopada 2016 r.* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16#Text>.
10. Kyrychenko A.A., Bylenchuk P.D., Klymenko N.Y. *Sudebnaia odorolohiia: monohrafiia*. Dnepropetrovsk: Yzd-vo DHU, 1994. 150 s.
11. Kyrychenko A.A. *Problemy sudebnoi odorolohyy: monohrafiia*. Kharkov: Osnova, 1997. 280 s.
12. Kyrychenko A.A., Basai V.D., Shchytnykov A.M. *Osnovi yurydycheskoi odorolohyy (teorolohiia, pravovaia protsedura, metodyka): monohrafiia*. Yvano-Frankovsk; Mynsk: Yzd-vo Plai, HЭKTs MVD RB, 2001. 768 s.
13. Kyrychenko O.A., Basai V.D. *Odorolohiia: Lektsiia № 10*. Kyiv: RVV KIVS, 2002. 86 s.
14. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S. *Osnovy odorolohii. Lektsiia № 8. Kurs lektsii z krymynalystyky: navch. posibnyk. 2-he vyd*. Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2019. 56 s.
15. Kyrychenko O.A., *Bazovi innovatsii antydeliktneho sudochynstva: monohrafiia. 2-he vydannia*. Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2025. 2980 s.

16. Kofanov A.V., Kobylanskyi O.L., Bilenchuk P.D. *Odorolohiia u kryminalistytsi: metod. rekomendatsii*. Kyiv: KYI, 2010. 52 s.
17. *Kryminalistyka: pidruchnyk: u 2 t. T. 1* / A.F.Volobuiev, M.V. Danshyn, A.V. Ishchenko ta in.; za zah. red. A.F. Volobuieva, R.L. Stepaniuka, V.O. Maliarovoi. Kharkiv: Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav, 2018. 384 s.
18. *Kryminalistyka: pidruchnyk* / V.V. Piaskovskyi, Yu.M. Chornous, A.V. Samodin ta in.; za zah. red. V.V. Piaskovskoho. 2 he vyd. Kharkiv: Pravo, 2020. 752 s.
19. *Kryminalistyka: pidruchnyk* / K.O. Chaplynskyi, O.V. Luskatov, I.V. Pyrih, V.M. Pletenets, Yu.A. Chaplynska. 2-e vyd. Dnipro: Dniprop. derzh. un-t vnutr. Sprav; Lira LTD, 2017. 480 s.
20. *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 r. № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom № 4074-IX vid 20 lystopada 2024 r. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
21. Krilov Y. F. *V myre krymynalystyky: monohrafiia*. Lenynhrad: Yzd-vo LHMU, 1980. 280 s.
22. *Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk* / O.A. Kyrychenko, T.O. Korostashova, Yu.O. Lantsedova, O.S. Tuntula, V.S. Shapovalova; za nauk. red. O.A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2014. 348 s.
23. Lantsedova Yu.O. *Sutnist i poslidovnist roboty z osobystisnymi y rehovymy dokazamy u antykryminalnomu sudochynstvi: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09*. Khark. nats. un-t vn. sprav. Kharkiv, 2009. 229 s.
24. Lantsedova Yu.O. *Kryminalistyka: navch. posibnyk*. Kyiv: Vyd-vo Nats. aviatsiinoho un-tu "NAU-druk", 2017. 314 s.
25. Saltevskyi M.V. *Krymynalystycheskaia odorolohiia. Rabota s zapakhovimy sledamy: lektsiia*. Kyev: KVSh MVD SSSR, 1976. 46 s.
26. Saltevskyi M.V. *Yspolzovanye zapakhovikh sledov dlia raskrytiia y rassledovanyia prestuplenyi: lektsiia*. Kyev: KVSh MVD SSSR, 1982. 52 s.
27. Saltevskyi M.V. *Krymynalystyka: ucheb.-prakt. posobye*. Kharkov: Rubykon, 1997. 432 s.
28. Sulymov K.T., Starovoitov V.Y. *Yspolzovanye zapakhovoi ynformatsyy s mest proysshestvyi v raskrytyi y rassledovany prestuplenyi: metod. rekomendatsyy*. Moskva: VNIYY MVD SSSR, 1989. 48 s.
29. Chelombitko S.M. *Innovatsiine rozuminnia khronolohii rozvytku, napriamkiv, poniattia, systemy i dystsyplinarnoho statusu odorolohii yak bazysnoho chastkovoho vchennia kryminalistyky ta ordystyky (prysviachuietsia pam'iaty V.D. Basaia)*. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2025. № 132. S. 292-307. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2025/03/chelombitko_132.pdf.
30. Yashchuk V.O. *Vykorystannia zapakhovykh slidiv pid chas rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen: dys. ... d-ra filosofii haluzi znan 08 "Pravo"*. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv, 2023. 256 s.